

A PLATAFORMA TRAILHEAD: O ENSINO PROFISSIONAL REMOTO E UNIVERSAL EM UM BRASIL POUCO INCLUSIVO

João Victor Alves Chagas, FATEC Zona Leste, joaojuc@gmail.com

Giseli Passador, FATEC Zona Leste, giseli.passador@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O ensino sempre foi instrumento de transformação social mundo afora e no último ano, a pandemia catalisou processos, acelerando intensamente a transformação digital globalmente, o que foi refletido primeiramente no mundo corporativo e na educação. As empresas digitalizam-se estruturadas na nuvem atualmente, massivamente, tipo de modelagem de dados que permite que sistemas e aplicações sejam acessados e estruturados sem a necessidade de *softwares*, que são sistemas *on premise*, ou seja, que dependem de instalação prévia como aplicação. A maioria dos sistemas em nuvem rodam na *internet* ou estão intrinsecamente modelados em aplicações nela, como é o caso dos aplicativos. Esse tipo de aplicação é chamado de *SaaS (Software as a Service)* e deduz assinaturas que são recorrentes para uso das aplicações. Nesta seara, a plataforma Trailhead é a plataforma de ensino da segunda empresa de *SaaS (Software as a Service)* mais consolidada em market-share do mundo, a Salesforce (IDC, 2020). Na plataforma, usuários de todo o mundo podem aprender como operar os sistemas da empresa, melhores práticas do mundo corporativo, treinamentos relacionados a representatividade e inclusão no ambiente de trabalho, entre outros diversos temas. Hoje o conhecimento em Salesforce é um diferencial pois empresas de variados tamanhos e setores utilizam produtos Salesforce e há falta atualmente de profissionais especializados para cargos relacionados.

Palavras-chave. *Trailhead, ensino à distância, negócios como plataforma para mudança.*

ABSTRACT. Education has always been a social transformation tool worldwide and last year, the pandemic accelerated processes, fastening intensively digital transformation globally, which reflected first in the corporate and educational world. Companies go through a digitalization process structured in the cloud today, massively, type of data modelling that allows systems and applications to be accessed and structured without software need, that are systems on premise, in other words, applications that depend on previous setup and installation as application. Most of the cloud systems run on the internet or are modelled in applications within it, as the case of web or mobile applications. In this field, Trailhead platform is Salesforce learning platform, that is today the company with second biggest market share in *SaaS (Software as a Service)* in the world (IDC, 2020). In the platform, users from all over the world can learn how to use Salesforce products, best practices in the corporate world, training about representativeness and inclusion in work environment and in society, and many more subjects. Today, knowledge in Salesforce is a professional differential as many companies from different sizes and industries use Salesforce products and there is a lack of specialized work force for roles related to it.

Keywords. *Trailhead, distance learning, business as platform for change.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, empresas de tecnologia, principalmente, operam seus processos internos de vendas ou dos mais diversos departamentos utilizando metodologias e plataformas próprias ou desenvolvidas para suas equipes. O efeito cascata pode ser observado não somente nas empresas de tecnologia, mas sim em todo seu ecossistema, seja por meio de clientes dos mais diversos segmentos da economia mundial ou pela forma como afetam os hábitos de consumo na ponta final. Muitas empresas destacam-se por fornecer certificações de variadas áreas que habilitam profissionais a trabalharem em um vasto

ecossistema tendo em vista o market share das empresas, muitas vezes sendo global (ROGERS, 2017). No contexto da Quarta Revolução Industrial, marcada pelos dispositivos móveis conectados, participação das redes sociais nos hábitos de consumo e na economia, customização, entre outros, o know how de ferramentas corporativas, no âmbito individual e coletivo nas empresas intensificou-se nos últimos 15 anos em especial para acompanhar os movimentos de mercados cada vez mais complexos e tecnológicos, que exigem diferenciais cada vez mais difíceis de serem alcançados. Contudo o que já andava a passos largos foi catalisado pela pandemia com um massivo apelo à digitalização para evitar o contato social (ROGERS, 2017).

Neste cenário acelerado a partir de março de 2020, diversas empresas disponibilizaram valores recordes para investimentos em transformação digital o que efetivamente se traduz em novos processos e novas ferramentas. Assim, a diferenciação no mercado de trabalho não órbita somente na esfera do conhecimento teórico acadêmico sendo uma parte decisiva o conhecimento operacional das principais ferramentas disponíveis no mercado (IDC, 2020).

No artigo busca-se explorar o impacto positivo da ferramenta *Trailhead*, como essa plataforma transforma a realidade de muitos profissionais hoje e discutir os desafios no acesso a redes no Brasil pelas camadas mais pobres.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. O CONTEXTO DO BRASIL E PAÍSES PERIFÉRICOS NA DIGITALIZAÇÃO

Infelizmente, a digitalização foi conduzida a nível global de maneira desigual e a promover e perpetuar desigualdades sociais que agora ficam muito mais evidentes dada a velocidade que a tecnologia evolui e os excluídos deste processo cada vez mais distantes da integração social (SANTOS, 2006). Porém, o conhecimento validado e creditado pode romper as barreiras limitantes da distribuição de acesso mundialmente e as plataformas de ensino abertas focadas em capacitação corporativa designam papel crucial na vida de milhões de profissionais mundialmente (IDC, 2020).

Ferramentas de ensino universais e creditadas tem grande impacto, como é o caso do *Trailhead* da *Salesforce*. O *Trailhead* se materializa por um sistema de gamificação formado por módulos de ensino que podem compor uma trilha de conhecimento, por exemplo, todos estruturados em usos de casos práticos envolvendo desafios.

Além disso, na plataforma, é possível emular os recursos de diversas soluções *Salesforce*. Porém a importância da plataforma transcende aspirantes a *trailblazers* (como são chamados os funcionários da empresa) já que a companhia hoje é líder mundial em *CRM* (19,8% em 2020) e a segunda empresa (Oracle) com 5,3% de marketshare somente (IDC, 2020).

Os únicos dois requerimentos para utilização integral da plataforma são acesso a *internet* e um celular ou computador (utilizado para simular os ambientes da plataforma digital da empresa). A plataforma pode ser acessada usando conta *Google*, *LinkedIn*, *Apple ID*, e-mail e até mesmo *Facebook*, o que já evidencia a alta compatibilidade e integração dos sistemas da empresa.

O que torna o recurso inacessível, por exemplo, para estudantes da rede pública é que ainda uma fração destes, ultrapassando 25% na região norte, não tem acesso à *internet* (IBGE, 2019).

Gráfico 1 - Disparidade no acesso entre a rede pública e privada por região

FONTE: o Autor com base nos dados do IBGE (2019)

É possível concluir pelos dados levantados pelo IBGE, portanto, que os que mais necessitam as ferramentas de ensino remoto para transformação social e econômica, estruturalmente não possuem acesso à internet que é o principal requisito para acesso a esse tipo de plataforma, como é o *Trailhead* que não requer nenhum tipo de subscrição ou pagamentos.

Um usuário pode encontrar oportunidades de emprego em todo o ecossistema da empresa que vai desde empreendedores iniciando até grandes corporações, todas focadas em crescimento sustentável e lastreado na transformação digital. Na carteira de clientes a nível nacional destacam-se *iFood*, *Uber* (cliente global), *McDonald's*, *XP Inc*, entre outras empresas de grande relevância nacional e internacional.

Hoje, dada a presença mundial da Salesforce e a notoriedade da empresa como exemplo de melhores práticas aliadas à ética e comprometimento social e econômico, é vital que ferramentas como Trailhead sejam vislumbradas por todas as camadas de ensino a partir do ensino fundamental, principalmente em escolas públicas. Assim, preparando-se para o mercado de trabalho do futuro, jovens possam alcançar posições antes sequer conhecidas.

A *Salesforce* foi fundada em 1999 e é líder em *CRM* (Customer Relationship Management) e *Customer Experience* (IDC, 2020) há mais de uma década mercado que se especializou e se diferencia por suas frentes ligadas a igualdade e ao que tem sido chamado capitalismo de stakeholder, que considera todos os elos de uma relação produtiva ou comercial por exemplo, não somente o acionista no fim da cadeia como foi geralmente no capitalismo e segue sendo em muitas organizações.

O *CRM* é um tipo de plataforma de gestão de vendas, atendimento, marketing entre diversas outras aplicações que transformou a maneira como empresas relacionam-se com seus clientes e vice-versa. O *Trailhead* foi criado em 2014 e desde então tem recebido atualizações constantes e novos conteúdos conforme os negócios e as soluções da empresa evoluem. A empresa é a segunda maior provedora de SaaS (software as a service) do mundo, segundo o *Worldwide Semiannual Software Tracker 2020*, sendo

que a *Microsoft*, líder há décadas, foi fundada na década de 1970. Hoje a *Salesforce* tem escritórios e operação em 28 países em todos os continentes do mundo, sendo o Brasil o país que mais cresce mundialmente.

Os números são animadores, 1 em cada 4 usuários do *Trailhead* encontram empregos no ecossistema Salesforce (IDC, 2020)

A pesquisa do *IDC* de 2019 é a mais recente com dados sobre o ecossistema da Salesforce e preveem 4.2 milhões de novos empregos e US\$1,2 trilhões em receita de novos negócios mundialmente entre 2019 e 2024. A pesquisa também aponta que a empresa também cria valor para o ecossistema de parceiros que se estima que até 2024, cada dólar investido na *Salesforce* impactará US\$5,80 nos parceiros. Entre os parceiros encontram-se empresas de consultoria, concorrentes e parceiras, como por exemplo a *SAP* que apesar de também atuar no mercado de *CRM*, tem longo histórico de parceria com a empresa pois provém um dos *ERPs* (*Enterprise Resource Planning*) do mundo.

Exemplificando alguns dos módulos e trilhas da ferramenta, existem treinamentos de Vendas por exemplo e igualmente cursos de desenvolvimento na plataforma, tudo acessível pela caixa de busca geral em que se pode encontrar módulos individuais que conferem badges (emblemas) ou trilhas que são badges somados referentes a uma área específica do conhecimento.

2.2. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

A discussão da inovação no mundo corporativo e educacional tem se intensificado com a transformação digital alcançando níveis sem precedentes principalmente após meados dos anos 2000 (ROGERS, 2017), porém a pandemia tornou o tema ainda mais vital.

Além da efetividade ser uma prioridade, o acesso aos recursos tecnológicos também deve ser objetivado já que no Brasil 4.3 milhões de estudantes não têm acesso à Internet cabeada em seus domicílios, segundo os dados mais recentes do IBGE (2019).

Durante a pandemia, foi criado o projeto de fundo de auxílio para estudantes e professores que não tem acesso a Internet, porém o projeto foi vetado integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro que alegou falta de orçamento para o veto (Bolsonaro veta projeto que daria internet grátis a alunos e professores). O projeto previa repasse de R\$3,5bi a estados e ao Distrito Federal para alunos de baixa renda (CadÚnico), estudantes de comunidades indígenas e quilombolas e professores da educação básica. O projeto possibilitaria o acesso que é renegado ainda há 4,3 milhões de estudantes da rede pública e privada, sendo mais de 90% da rede pública (IBGE, 2019).

Sem o poder público, as empresas que provêm estes recursos encontram-se sem alternativas já que o desenvolvimento destas plataformas requer grandes investimentos em P&D além de equipes permanentes que são responsáveis pelas atualizações da solução. Nos Estados Unidos, a Salesforce promove trabalho de base nas instituições de ensino de São Francisco e Oakland, porém sempre em parceria com o poder público.

Marc Benioff, fundador e *CEO* da empresa, destaca em entrevistas e palestras que apesar de negócios terem grande capacidade de mudança e transformação, o poder público deve sempre exercer sua função para reduzir as desigualdades no mundo e principalmente regulamentar empresas. Fato que o coloca sempre em oposição a outros *CEOs* do mundo da tecnologia, setor muito pouco regulamentado mundialmente.

Gráfico 2: A distribuição nacional do acesso à internet no Brasil

FONTE: o Autor com base nos dados do IBGE (2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Na elaboração do presente artigo, os paralelos foram traçados por meio de consulta de materiais estatísticos, obras voltadas à compreensão da transformação digital e do ensino por plataformas. Além disso, foram conduzidas entrevistas com funcionários da empresa *Salesforce* (Íris e Bernardo) para estudo de caso, sendo que para as entrevistas foram solicitadas assinaturas de termos de consentimento livre e esclarecido dos participantes que tiveram os nomes omitidos por questão de privacidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ensino por plataformas digitais é uma realidade desde o início do ensino a distância possibilitado pela internet, porém o impacto positivo das iniciativas faz a metodologia ser cada vez mais aceita (BACICH; TANZI e TREVISANI, 2015). Corroboram a este fato a força da plataforma *Trailhead* aqui exemplificada por estudos, dados estatísticos e estudo de caso com funcionários da própria companhia. Apesar de ser uma plataforma aberta e creditada, a plataforma *Trailhead* da *Salesforce* ainda é pouco conhecida fora do meio da tecnologia, o que não faz sentido já que a plataforma prepara para o mundo corporativo como um todo, não somente uma carreira *Salesforce*.

Na condução deste artigo, foram contatadas pessoas beneficiadas pelo uso da plataforma *Trailhead*.

Para manter a privacidade dos envolvidos, serão usados os nomes Íris e Bernardo.

4.1. ENTREVISTAS COM USUÁRIOS DA PLATAFORMA

Iris reside em Osasco (SP) e iniciou a carreira na Salesforce como estagiária aos 19 anos em 2020. Estudando Ciência da Computação na FIAP, a jovem subiu a rampa na área técnica da empresa em apenas 5 meses tornando-se efetiva ainda em 2020 (ano de ingresso na multinacional). Em conversa sobre sua trilha profissional até agora, a jovem assinalou que a disponibilidade de plataforma aberta foi o maior diferencial em sua trajetória até a efetivação. O isolamento social também possibilitou melhor gestão do tempo, já que não necessita desde que iniciou na empresa deslocamento para trabalhar. Íris hoje integra projetos com bancos como Bradesco e Itaú, dois dos mais importantes clientes da companhia da área financeira no país.

Bernardo juntou-se à empresa quase no mesmo período que Íris, reside em Campinas (SP), também foi ativo usuário e evangelista do Trailhead, termo usado para designar os que propagam uma empresa no setor de tecnologia. Ele chegou a afirmar que passava horas estudando pois visualizava claramente qual seria seu caminho na área de suporte, mesma que de Íris. O estudante da UNICAMP foi igualmente efetivado em período inferior a 6 meses. Ele destaca que a empresa possui um clima de colaboração que possibilitou a rampa tão rápida no negócio e aposta em uma carreira sólida na companhia e já integra grandes projetos e iniciativas internas.

Hoje Bernardo está no time de soluções *core* da empresa (Vendas e Atendimento). Estes são apenas dois exemplos da área técnica.

Para efeito de comparação com outras áreas e times, o time de Vendas efetivou 13 estagiários no ano fiscal de 2022, um aumento de 50% para o ano anterior (6), segundo dados obtidos internamente pelos dois entrevistados. Outra prática muito efetiva da empresa na retenção e desenvolvimento de talentos é que a empresa não cria vagas de estágio se não houver vaga para efetivo da mesma área.

5. CONCLUSÃO

É possível concluir com dados e as análises levantadas pelo artigo que: somente a educação, capacitação e instrução podem efetivamente mudar, porém esta não pode ser esperada totalmente entregue pelo setor privado. Pode-se notar que apesar de excelentes iniciativas como a plataforma Trailhead, universal e gratuita, o poder público deve endereçar a questão do acesso à internet pelas camadas mais pobres que hoje se veem excluídas da inclusão digital.

Conforme evidenciado, no mundo corporativo atual e em toda a sociedade de maneira geral, há ferramentas de ensino gratuitas, mas robustas que podem possibilitar melhorias de vida e sociais que somente necessitam chegar aos que mais necessitam delas para gerar transformação em suas vidas e de suas comunidades.

A acessibilidade destas ferramentas se torna um grande desafio no Brasil. Conforme as pesquisas trazidas no decorrer deste artigo, a disparidade no acesso a internet e computadores entre regiões e principalmente entre escolas públicas e privadas ainda torna o mercado de trabalho de alta qualificação pouco acessível para os setores menos favorecidos.

As medidas públicas devem reforçar e até viabilizar iniciativas como Trailhead e outras plataformas de ensino gratuitas, o que ainda não ocorre. Rincões do país, principalmente na zona rural, ainda tem somente 53% dos domicílios com conexão à internet, porém capitais também tem suas áreas de exclusão

que sempre são as de menor proeminência social, as periferias. O poder público deve mobilizar-se em todas as esferas e associar-se a empresas que impactam positivamente as comunidades que estão inseridas.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos especiais ao suporte dos funcionários da *Salesforce* bem como à empresa pela luta institucional por transformações sociais e econômicas no mundo todo por meio das comunidades locais que está inserida e igualmente agradecer a orientação e apoio da professora Giseli Passador pelas fontes compartilhadas bem como todo o desenvolvimento do presente artigo.

REFERÊNCIAS

BACICH; TANZI; TREVISANI. **Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação**. 1ª Edição. Editora Penso, 2015.

ROGERS, D. **Transformação Digital: repensando o seu negócio para a era digital**. 1ª Edição. Editora Autêntica Business, 2017.

BENIOFF; LANGLEY. **Trailblazer: The power of business as the greatest platform for change**. 1ª Edição. Editora Currency, 2019.

SANTOS, M. **Por uma outra globalização – do pensamento único à consciência universal**. Rio de Janeiro: Record, 2006.

SALESFORCE. New Research Finds The Salesforce Economy Will Create More than \$1 Trillion in New Business Revenues and 4.2 Million Jobs between 2019 and 2024. **Salesforce**, 2019. Disponível em: <https://www.salesforce.com/news/press-releases/2019/10/25/new-research-finds-the-salesforce-economy-will-create-more-than-1-trillion-in-new-business-revenues-and-4-2-million-jobs-between-2019-and-2024/>. Acesso em: 10 julho 2021.

IBGE. Uso de Internet, televisão e celular no Brasil. **IBGE**, 2021. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html>. Acesso em: 05 de julho de 2021.

UOL. Bolsonaro veta projeto que daria internet grátis a alunos e professores. **UOL Educação**, 2021. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/03/19/bolsonaro-veta-projeto-que-daria-internet-gratis-a-alunos-e-professores.html>. Acesso em: 11 de agosto de 2021.

ORAZEM, E. Marc Benioff, a antítese de um CEO tradicional. **Neofeed**, 2019. Disponível em: <https://neofeed.com.br/blog/home/marc-benioff-a-antitese-de-um-ceo-tradicional/>. Acesso em: 12 de setembro de 2021.

SALESFORCE. Salesforce is #1 in Global CRM Market Share. **Salesforce**, 2020. Disponível em: <https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-is-1-in-global-crm-market-share/>. Acesso em: 29 de outubro de 2021.